

**ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ**

**PROBLEMS OF RESEARCH AND SCIENTIFIC DESCRIPTION OF
INDICATORS OF PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF WOOD**

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет.*

KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,
*doctor of engineering sciences, professor,
Moscow Polytechnic University.*

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при проведении лабораторных и производственных исследований и научном описании методик определения физико-механических и технологических свойств древесины. Сделан вывод о необходимости комплексного рассмотрения системы взаимосвязанных факторов «условия эксплуатации → свойства древесины → показатели свойств → комплекс значений определяющих величин → обоснованно выбранная древесная порода → результаты эксплуатации» при аргументированном выборе подходящей древесной породы. Предложена методика обоснованного выбора древесной породы на основе разработанной зависимости для расчёта комплекса значений определяющих показатели свойств древесины. Сделан вывод о необходимости разработки единых межгосударственных стандартов показателей физико-механических и технологических свойств древесины и методов их измерений для развития торгово-экономических отношений в сфере деревообработки и торговли древесными материалами.

The article discusses the problems that arise during laboratory and industrial research and scientific description of methods for determining the physical, mechanical and technological properties of wood. The conclusion is made about the need for a comprehensive consideration of the system of interrelated factors "operating conditions → properties of wood → indicators of properties → a set of values of determining quantities → reasonably selected wood species → results of operation" with a reasoned choice of a suitable wood species. A method for the reasonable selection of a wood species based on the developed dependence for calculating the complex of values of determining indicators of wood properties is proposed. It is concluded that it is necessary to develop common interstate standards for indicators of physical, mechanical and technological properties of wood and methods of their measurement for the development of trade and economic relations in the field of woodworking and trade in wood materials.

Ключевые слова: *древесина, ботанический вид, физико-механические свойства, технологические свойства, твёрдость, прочность, износостойкость, стойкость к воздействию внешней среды, влажность, анизотропия, гибкость, жёсткость, упругость, плотность.*

Key words: *wood, botanical species, physical and mechanical properties, technological properties, hardness, strength, wear resistance, environmental resistance, moisture, anisotropy, flexibility, stiffness, elasticity, density.*

Несмотря на широкое внедрение в современном мире практически во все области и технологии производства синтетических (имеющих природные аналоги) и искусственных (не имеющих таковых аналогов) материалов, применение многих природных материалов, хотя и значительно снизилось в ассортименте и объёме, но некоторые из них в настоящее время востребованы промышленностью и потребителем: они сохраняют устойчивое положение на мировом и отечественном рынках. К таким природным материалам можно отнести древесину (как возобновляемый природный ресурс). При этом свойства древесины играют решающую роль при определении и обосновании области рационального её применения, а показатели свойств выражают собой количественные значения последних и позволяют сделать выбор в пользу той или иной древесины обоснованным.

Все свойства древесины можно разделить на две укрупнённые группы: физико-механические (цвет; блеск; текстура; структура древесины; влажность; плотность; проницаемость; группа тепловых свойств; группа акустических свойств; группа электрических свойств; свойства, проявляющиеся при воздействии электромагнитных излучений; группа прочностных свойств и др.) и технологические (твёрдость; ударная вязкость; износостойкость; группа свойств, характеризующих обрабатываемость древесины и др.) [1, с. 117-192]. В зависимости от условий внешней среды и режима эксплуатации значения показателей свойств древесины в большей или меньшей степени нестационарные, то есть могут изменяться во времени [1, с. 183-188]. Сами же свойства могут быть целевым образом изменены различными технологическими методами обработки древесины [2, с. 101-102, 188, 252, 307; 3, с. 64, 119-120, 185, 251, 311].

Актуальной научной проблемой, имеющей важное прикладное значение, является обоснование, исследование и описание системы взаимозависимых факторов «условия эксплуатации → свойства древесины → показатели свойств → комплекс значений величин [4, с. 47-48; 8, с. 139-142], играющих определяющую роль в обоснованном выборе подходящей древесины → обоснованно выбранная древесная порода → результаты эксплуатации». В качестве примера рассмотрим систему взаимосвязанных факторов для древесины, используемой в качестве свай для оборудования морской пристани для маломерных судов. Условиями эксплуатации в этом случае выступают морская вода и морские древоточцы, разрушающие древесину, свойствами древесины – стойкость к воздействию морской воды и к разрушению морскими древоточцами, показателями свойств – долговечность, или стойкость, выраженная в годах [2, с. 8, 100, 188, 251, 306; 3, с. 8, 62, 119, 184, 250, 310]; комплексом значений величин, играющих определяющую роль в обоснованном выборе подходящей древесины [4, с. 47-48; 6, с. 139-142] – комплекс значений стойкости (долговечности) древесины в морской воде и стоимости древесины (свай), результатом эксплуатации – проверенная временем фактическая долговечность деревянных свай, выраженная в годах эксплуатации при условии сохранения рабочих характеристик древесины.

Остановимся более подробно на таком факторе исследуемой системы, как комплекс значений величин, играющих определяющую роль в обоснованном выборе подходящей древесины. Данный комплекс был разработан и предложен автором статьи применительно к различного рода производственным процессам и технологиям [4, с. 47-48]. В дальнейших исследованиях указанный комплекс был использован автором [6, с. 139-142] с целью обоснования выбора тех наиболее твёрдых древесных пород мира, которые имеют одновременно наибольшее значение плотности древесины.

Чем выше стойкость древесины и ниже её стоимость, тем рациональнее её использовать в качестве материала для изготовления свай. Поэтому при стремлении получить максимальное из возможных значение комплекса, величина последнего должна быть прямо пропорциональна значению стойкости древесины и обратно пропорциональна значению стоимости. Применительно к рассмотренному выше примеру комплекс значений стойкости (дол-

говечности) древесины в морской воде и стоимости древесины (свай) примет вид:

$$\psi = \frac{T}{C}, \quad (1)$$

где ψ – комплекс значений долговечности и стоимости древесины свай;
 T – стойкость (долговечность) древесины свай в морской воде, года;
 C – стоимость древесины свай, руб.

Для обоснованного решения по подходящей древесине (из доступных исполнителю работы древесных пород для свай) необходимо выбрать ту, для которой будет максимальным (или близким к максимальному) значение комплекса ψ :

$$\psi = \frac{T}{C} \rightarrow \max \quad (2)$$

Выбранная в соответствии с условием (2) древесная порода будет удовлетворять одновременно двум определяющим условиям – достаточной стойкости (долговечности) в морской воде с древоточцами и приемлемой для исполнителя работы стоимости.

Обобщая решение (2) на случай произвольного числа величин, играющих определяющую роль в обоснованном выборе подходящей древесины, получим

$$\psi = \prod_{i=1}^{i=n} X_i / \prod_{j=1}^{j=m} Y_j \rightarrow \max, \quad (3)$$

где $\prod_{i=1}^{i=n} X_i$ – произведение определяющих величин X_i (от $i = 1$ до $i = n$, значениям которых комплекс ψ прямо пропорционален;

$\prod_{j=1}^{j=m} Y_j$ – произведение определяющих величин Y_j (от $j = 1$ до $j = m$), значениям которых комплекс ψ обратно пропорционален.

Так, например, при необходимости обоснованного (аргументированного) выбора древесины, имеющей как высокие значения физико-механических свойств, так и, одновременно, невысокую стоимость и небольшой вес, в качестве определяющих величин могут быть:

– Предел прочности при раскалывании (в тангенциальной и радиальной плоскостях главных разрезов); предел прочности при одноосном сжатии (вдоль и поперёк волокон древесины); предел прочности при изгибе (поперёк волокон); твёрдость древесины (значения X_i);

– Плотность древесины; стоимость древесины (значения Y_j).

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при исследовании и научном описании показателей физико-механических и технологических свойств древесины как важнейшей части системы взаимозависимых факторов «условия эксплуатации → свойства древесины → показатели свойств → комплекс значений определяющих величин → обоснованно выбранная древесная порода → результаты эксплуатации».

Среди основных проблем, в первую очередь, следует отметить проблему определения ботанического вида древесного растения, свойства древесины которого (предположительно) известны или устанавливаются. Число видов деревьев в ботаническом роде может существенно различаться у различных авторов, что объясняется отсутствием в современной науке чётких однозначных способов определения видовой принадлежности. Ситуация осложняется наличием межвидовых гибридов у многих древесных растений, а также открытием новых древесных видов с недостаточно исследованными свойствами древесины. Так, например, в 1941 г. был открыт вид *Metasequoia glyptostroboides* (Китай), в 1993 г. – *Spiraea sozykinii*

(Россия) [8], в 1994 г. – *Wollemia nobilis* (Австралия). И подобных примеров очень много. Степень достоверности опубликованных сведений часто невысока: вместо ботанического наименования вида дерева свойства указываются применительно ко всему роду [6, с. 136] или к коммерческому (а также народному, местному, устаревшему и пр.) названию древесной породы (группы пород); в рамках одного и того же ботанического вида значения показателей свойств древесины могут иметь довольно существенный диапазон колебаний, зависящий от места и условий произрастания дерева, от места взятия исследуемого образца древесины (комель, периферийная или центральная часть ствола, ветвь, ядро ствола, заболонь), от ориентации испытываемой поверхности образца в стволе дерева, от возраста дерева и многих других факторов [6, с. 136-137].

Следует подчеркнуть, что достоверные показатели физико-механических и технологических свойств древесины большинства существующих видов древесных растений остаются пока неизвестными.

Измерения показателей свойств древесины следует отнести, в большей части, к неprecизионным измерениям, имеющим конечной целью определение значений, которые могут меняться (в зависимости от времени, параметров внешней среды, окружающей исследуемый образец, химического и физического состава образца, наличия тяжёлых включений, влаги, смол и других факторов) в относительно широком диапазоне [5; 7, с. 223-224]. При неprecизионном измерении показателя свойств древесины достаточным является его усреднённое значение.

Еще одной из проблем научного описания физико-механических и технологических свойств и применения на практике результатов измерений является отсутствие общепринятой (в науке и на практике) методики определения этих свойств. В разных странах часто используются несовпадающие методики, не позволяющие производить взаимный пересчёт значений показателей [1; 9]. Кроме указанного, отсутствуют общепринятые стандарты условий измерения показателей свойств (давление, температура, влажность и др.).

Представленные результаты проведённого исследования позволили сформулировать следующие основные выводы:

1. При системном комплексном подходе к аргументированному выбору древесины и оценке результатов сделанного выбора необходим анализ системы взаимозависимых факторов «условия эксплуатации → свойства древесины → показатели свойств → комплекс значений определяющих величин → обоснованно выбранная древесная порода → результаты эксплуатации».

2. Принятие решения о выборе подходящей древесной породы не должно быть субъективным: обоснованный выбор должен опираться на формализованный («физически» и интуитивно понятный) критерий – на комплекс значений определяющих показатели свойств древесины (3), предложенный автором статьи.

3. Для развития межгосударственных торгово-экономических отношений (в первую очередь, внутри торгово-экономических союзов, членом которых является Российская Федерация (например, БРИКС+)) в сфере деревообработки и торговли древесными материалами необходимы единые межгосударственные (внутри союзов) стандарты показателей физико-механических и технологических свойств древесины и методов их измерений (по аналогии со стандартами СЭВ – Совета Экономической Взаимопомощи, показавшими свою надёжную и эффективную работу в межгосударственных отношениях стран – членов СЭВ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине: справочник / под ред. Б.Н. Уголева. М.: Лесная промышленность, 1989. 296 с.

2. Древесные породы мира: справочник. Т. 1. Пер. с англ. / под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 328 с.
3. Древесные породы мира: справочник. Т. 2. Пер. с англ. / под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 352 с.
4. Куликов В.В. Методика выбора рационального сочетания и сравнения характеристик и показателей эффективности производственных процессов и технологий бурения // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. №2. С. 43-50. DOI 10.32454/0016-7762-2017-2-43-50.
5. Куликов В.В. Новые подходы к определению плотности твёрдых тел // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. №3. С. 65-70. DOI 10.32454/0016-7762-2017-3-65-70.
6. Куликов В.В. Показатели основных физико-механических свойств древесины наиболее твёрдых древесных пород мира // Наукосфера: сетевой журнал. 2023. №3(1). С. 135-142. DOI 10.5281/zenodo.7714721.
7. Куликов В.В. Физические основы диагностики плотности твёрдых тел при взвешивании в жидкой и сыпучей средах // Наукосфера: сетевой журнал. 2023. №2(1). С. 222-228. DOI 10.5281/zenodo.7627579.
8. Степанов Н.В. Новый вид спиреи (*Spiraea* L. – Rosaceae) из Саяно-Шушенского биосферного заповедника // Вестник КрасГАУ. Красноярск: КрасГАУ, 2015. №4. С. 28-32.
9. Johnny W. Morlan. The World's Top 125 Known Hardest Woods // Wood Species Janka Hardness Scale / Chart By Common / Trade Name A – J. Archived from the original on 26 April 2012. Retrived 20 Desember 2011. URL: <https://web.archive.org/web/20120426064548/http://www.morlanwoodgifts.com/MM011.ASP?pageno=207> (дата обращения: 28.04.2024).

© Куликов В.В., 2024.